

PEER-REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL

***Aarhat Multidisciplinary
International Education Research
Journal (AMIERJ)***

(Bi-Monthly)

Peer-Reviewed Journal

Impact factor:0.948

VOL - III

ISSUES - I

FEB-MAR

[2014]

**Chief-
Editor:
U b a l e
A m o l
B a b a n**

महाकवि अश्वघोष के साहित्य में दर्शन

Dr. Manju Gupta

Assistant Professor

Aggarwal College, Ballabgarh

संस्कृत साहित्य विश्व साहित्य की अमूल्य निधि हैं । वैदिक साहित्य
I s yd j yk fdd I kfgR; rd iR; d j puk सत्यं शिवं सुन्दरम् I s
; Dr g f A I l dr ds nks egkdk0; jkek; .k rFkk egkHkkjr
i jorhZ dfo; ka ds fy, mi th0; xlfk jgs g f A HkkI] dkfy nkl] HkoHkfr]
माघ तथा अश्वघोष आदि कवियों ने अपनी रचनाओं के महल का निर्माण
blgh mi; Dr xlfkka I s i pj I kexh yd j fd; k g f A

egkकवि अश्वघोष भी ऐसे ही दार्शनिक महाकवि हुए जिन्होंने
okYehfd dr jkek; .k rFkk on0; kl dr egkHkkjr I s i j .kk
लेकर भगवान बुद्ध के लोकोत्तर चरित्र एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर
vi us nks egkdk0; ka c p f jr , oa I k n j u l n ds ek/; e I s r F k k x r H k x o k u
c p ds 'गान्ति, करुणा, मैत्री एवं अहिंसा के सन्देश को सरस 'kSyh ea

bl egkdk0; के माध्यम से अश्वघो ा ने भगवान बुद्ध के दार्शनिक तत्वों पर प्रकाश डाला है । भगवान बुद्ध कें तत्वज्ञान के दो महास्तम्भ हऽ& egki Kk o egkd: .kk A cq) pfjr ea bu nksuka rRoka dks LFKku&LFkku ij ij ifjHkkf"kr djus dh dfo us p\$Kvk dh g&A

बुद्धचरित महाकाव्य में दार्शनिक तत्व%& txr% ।। kj

महाकवि अश्वघो"क ने अपने महाकाव्य बुद्धचरित में दर्शन का स्वरूप भारतीय दर्शनों से साम्यता रखते हुए दिखलाया हैं । मकाकवि ने विश्व को न[ke; crk;k g&ftl dkj.k jktdekj fl)kFkZ viuk l oLo R;kx dj n[k dk dkj.k tkuus ds fy, ou iLFkku djrs g\$ vks\$ vUr ea n[kks का निरोध कर संसार को दुःख निरोध मार्ग बताते हैं । बौद्ध दर्शन n[kokn ds fy, ifl) g& a dfo us egkdk0; ea cq) ds eqk l s txr को नश्वर तथा वियोगात्मक कहलवाया है –

भ जगतश्च यदा ध्रुवों वियोगो ननु धर्माय वंर स्वयं वियोगः

अवशं ननु विप्रयोजयेन्मामकृतस्वार्थमतृप्तमेव मृत्युः । भ

अर्थात् जबकि विश्व से वियोग निश्चित हैं तो धर्माचर. k dsfy; sLo; a
iFd gks tkuk mRre gā] D; kfd eR; q LokFkZ dh i firZ rflr ds fcuk gh
मुझे अवश्य पृथक कर देगी ।

Hkxoku cq) us l d kj dks vfuR;] vl [k] vks vukRe crk; k gā A
यह जगत विर्तक रूपी ईधन से और मोह रूपी धुएँ से घिरा हैं तथा रो ।
: ih vfxu से परवश होकर दग्ध हो रहा है –

ford//kutkru ekq/kekoru p A

दो ाग्नितात्विंद विश्वं विवशं परिदहयते । ²

cq) us l d kj dh tyrs gq ?kj l s rgyuk dh gSA mlgkaus dgk gs
fd ;g l d kj vfxu l s sty jgs ?kj ds l eku gā vr% 0; fDr dks

प्रेषताशप्रेष जन्म-वृद्धतो l sjfgr in dh [kkst djuh pkfg, &

b; aykds foi nXLr Toy nfxuxgksi ee-A

vr% i na tletjkeR; fj DrafoeX; rke~A ³

rFkkxr us bl l d kj dks vLFkj] ek; ki wkZ rFkk blnztky dh rjg
विस्मयोत्पादक बताया है तथा दुःख जाल को काटने का अदेश दिया है –

fi z kfhk/kkuaR; t ekgtkya NRq efrLrs; fn n[ktkye-

co) pfjr egkd0; ea cu/ku l Ecu/kh rF; &

सामान्यत सभी दार्शनिक अज्ञान को बन्धन का मूलकारण मानते हैं ।
vKku ds dkj.k gh tho l ka kfjd n[ks dks >yrk gS A vKku ds
dkj.k gh tho l ka kfjd n[ks dks >yrk gS vKku ds dkj.k gh tho
अपने चैतन्य को भूला, नश्वर संसार को सच मानने लगता हैं । उनका
मानना है अज्ञान, कर्म और तृ णा संसार के हेतु हैं । इन तीनों में स्थित
jgus okyk tUrq ml l Ro ds ikj ugha tk l drk rFkk cu/ku ea f?kjk
jgrk gS&

अज्ञानं कर्म तृ णा च ज्ञेया : संसारहेतु 0 %A

fLFkrkMfLeu~f=r; s tUrqrRI Roa ukfrorZsA भ 5

egkdfu us okl uk dks Hkh cu/ku ekuk gSA okl uk gh tle dk
dkj.k gS vksj tle gh n[k dk dkj.k gS vr% okl uk I seDr gvk
tho I c n[kka I seDr gks tkrk gS &

okl uk tleuh chat n[ka tle b nfguke~A

vrks okl uk; eDr% I oh[kf} eD; rs A ⁶

सभी दर्शनों में इन्द्रियों बन्धन का कारण होती है। इन्द्रियों स्वभावत,
ppy gksh gSA fo"कियों से लिप्त इन्द्रियों सर्प, सिंह, अग्नि, एवं 'kL=ka
से भी भंयकर होती है । यदि इन्द्रियों वश में नहीं होती है तो जीव कभh
I UekxZ i klr ugh dj I drk gS tS s mn n.M~ ?kkM/s dk I okj 0; fDr A
इन्द्रियों को 'ील के द्वारा ऐसे ही वश में किया जाता है जैसे एक गोप
n.M ds }kjk xk; dks [kr ea tkus I s jkdrk gS &

फडिन्द्रियणि िलेन वि ायेभ्यों निवारय । ⁷

जे व्यक्ति वि ायों की कामuk djrk gS og ml ea ml h izdkj ckk
tkrk gS tS s nks cSy , d gh tq ea gkrs gSA bl dkj.k bfUnz kll gh

fo/u dk dkj.k gsrh gñ vr% vkyL; dks R; kxuk gh bñun; ka ij fot;
iklr djuk gSA ftl izdkj I suk dk v/; {k I sukifr gsrk gñ bl h izdkj
eu] bñun; ka dk v/; {k gSA eu dks thruk gh bñun; ka ij fot; iklr
djuk gSA

Lkukakuka ; Fkk/; {k bñun; k. kka rFkk eu%

rfLeu-ftrs rq I okf.k pk{kf.k foftrkfu oSA 8

c) pfjr egkdk0; ea eu I Ecu/kh rF; – बौद्ध दर्शन में मन को
केन्द्र माना गया है । मनसे उत्पन्न तृ णा ही दुः [k dk dkj.k gñ bl hfy,
dfo dk ekuuk gñ fd eu gh gñ tks dHkh Hkh fLFkj ugha jgrk bl hfy,
og ppy o pyk; eku dgk tkrk gñ A euds dkj.k gh tho bñun; ka
cf) ds I kFk tle&eR; q ds cu/ku ea i Mrk gSA vr% eu dks fLFkj , oa
i ð uu j [kuk pkfg, ftl I sog I ekf/k dh fl f) ea I gk; d gsrk gñ vky
I ekf/k I s ; ðr fpRr okys dks /; ku ; kx iklr gsrk gñ

I ekf/k; ðr fpRrL; ?; kku; kx% i ðr h s A 9

दार्शनिक दर्शन; आत्मिक विकास; &

भारतीय दर्शन में आत्मा की सत्ता में किसी न किसी रूप में विश्वास किया गया है। लेकिन महाकवि अश्वघोष ने बुद्ध के उपदेशों को व्यक्त किया है। आत्मिक विकास के लिए बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, वे हैं कि आत्मा के स्थान पर बुद्ध ने 'आत्मिक विकास' का प्रयोग किया है। आत्मिक विकास का अर्थ प्रश्नों में न पड़कर आत्मिक विकास के लिए प्रयत्न करना है।

दार्शनिक दर्शन; आत्मिक विकास – प्रत्येक दर्शनों में बुद्धि का अपना एक विशिष्ट स्वरूप है। आत्मिक विकास के लिए बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक है। आत्मिक विकास के लिए बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक है। आत्मिक विकास के लिए बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक है। आत्मिक विकास के लिए बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक है।

कहा है जिससे मनु य अपनी बुद्धि को सरेखल ij yxk l ds rFkk ije
y{; fuokZk dks iklr dj l ds &

dkekLrq Hkksxk bfr ; Uefr%L; kn~Hkksxk u dfr i fjx.k; ekuk%A ¹⁰

बुद्धचरित महाकाव्य में ईश्वर सम्बन्धी तथ्य – बौद्ध धर्म में ईश्वर के
vflrRo dks Lohdkj ugha fd;k x;k gA mudk ekuuk gS fd ; fn bl
l l kj di ईश्वर ने बनाया होता तो प्राणियों को दुःख से पीड़ित न होना
पड़ता । प्रत्यक्ष न होने पर भी जगत का संचालन हो रहा है । यदि ईश्वर
की इच्छा से ही प्रत्येक कार्य सम्पादित होता है तो ईश्वर ही कर्त्ता व
ईश्वर ही भोक्ता माना जायेगा । अश्वघो ा ने तृ णा को जगर dk
mi knu dkj .k ekuk gS &

तृ णाप्रभृति दो ाणां परिणाममिदं जगत् ।

इस प्रकार अश्वघो ा ने बौद्ध दर्शन के अनीश्वरवाद के
fl) klr dks etcir fd;k gSA

c) pfjr egkdk0; ea fuokZk l Ecu/kh rF; &

बौद्ध दर्शन में मोक्ष को fuokzk ाब्द से अभिहित किया है
A fuokzk dk vFkZ g& c@ tkuk । निर्वाण ही ान्ति है । जिस
प्रकार तेल के समाप्त हो जाने पर प्रदीप ान्ति को प्राप्त हो जाता है
ml h izkj fuokzk dks i klr g@k 0; fDr ije vKUn dks i klr djrk gSA
c@ pfjr ea fl) kFkZ us xGR; kx ds l e; dgk g\$fd e& ver i kflr ds
fy; s?kj l s tk jgk g&&

vera i klr fer k MFk eafi i kl k A भ ¹¹

उपर्युक्त वर्णन से इस नि क र्ण पर पहुँचा जाता है कि महाकवि
अश्वघो"क us vius egkdk0; ka ds ek/; e l s Hkxoku c@ ds ykd
कल्याणकारी ान्ति, करुणा , मैत्री एवं प्राणीमात्र के प्रति अंहिसा ds
सन्देश को सहज, सरस व सरल ौली में तथा तथागत के महामन्त्र
l oltu fgrk; l oltu l qkk; को संसार के समक्ष प्रति ि ठत किया है ।
कवि ने अपना उद्देश्य बताते हुए कहा है कि काव्य कला को प्रदर्शित
करने के लिए उन्होंने यह काव्य नहीं लिखा अपितु लोकहित और ान्ति
dsfy,

भ c) kujkxknuqE; rL;

'गास्त्रं च लोकस्य हिताय गान्त्यै ।

dk0; a dra Kki f; r q fut L;]

dyka u dk0; L; p dksonRoe~A भ

I nHkZ I ph

- 1- क) pfjr 5@38
- 2- भ 16@39
- 3- भ 19@25
- 4- भ 5@45
- 5- भ 12@23
- 6- भ 20@50
- 7- भ 26@35
- 8- भ 22@40
- 9- भ 5@105

10- भ 11@36

11- भ 14@68

